

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FANLAR INTERRATSIYALASHUVIGA
XOS TA'LIMYIY TOPSHIRIQLAR**

G'oyibnazarova Nargiza Raximjonovna

Namangan VPYMO'MM

Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus
ta'lim metodikalari kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqola boshlang'ich ta'lim ona tili va matematika fanlari mavzularini o'ziga xos ta'limiy topshiriqlar orqali integratsiyalab o'rgatish haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: ta'limiy topshiriq, so'z, texnologiyalar gap, raqam, , matematik tushunchalar, metodika, savollar, ijodiy fikrlash, qism, bog'lanishlar

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН В НАЧАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ**

Гойибназарова Наргиза Рахимджановна

Национальный центр обучения педагогов новым методикам

дошкольное, начальное и специальн

старший преподаватель кафедры методики обучения

Annotation: this article is about integrating and teaching subjects of primary education native language and mathematical sciences through specific educational assignments.

Key words: educational assignment, word, technology sentence, number,, mathematical concepts, methodology, questions, creative thinking, part, links

EDUCATIONAL ASSIGNMENTS SPECIFIC TO THE INTERACTIONIZATION OF SUBJECTS IN PRIMARY EDUCATIONS

Nargiza Goyibnazarova Rahimjanovna

Senior teacher of the Department of methodology pre-school, primary and special education of Namangan region INCETTI

Annotatsiya: ushbu maqola boshlang'ich ta'lim ona tili va matematika fanlari fanlarini aniq o'quv topshiriqlari orqali integratsiyalash va o'qitish haqida.

Kalit so'zlar: o'quv topshirig'i, so'z, texnologik jumla, raqam,, matematik tushunchalar, metodologiya, savollar, ijodiy fikrlash, qism,havolalar

Uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiyalash O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilish faolligini oshirish bevosita tizimda bo'layotgan o'zgarishlar bilan bo'g'liq.

Xalq ta'limi tizimiga raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ham maktablarda faoliyat olib borayotgan barcha o'qituvchilarni ham o'z ustida ishlash ko'nikmasini oshirib borishini talab etadi.

Bugungi kunda boshlang'ich sinflardagi integratsiyalashgan darslar ta'limning birinchi qadamlaridan boshlab bolaga borliqni bir butun holatda tasavvur qilishni, undagi hamma narsa o'zaro bog'langanligini tushunishga qaratilgan.

Ona tili va matematika fanlarini bo'g'lab o'rgatish texnologiyalarini takomillashtirish integratsiyalashga qaratilgan texnologiyalarini takomillashtirish bugungi davr talabiga mos keladi.

Bular yanada kengayib turli fanlarning mah'umotlarini o'z ichiga olgan tarmoqlarni o'z ichiga olgan holda soni ortib boradi. Bu esa fanlar integratsiyalashib o'rganilishini ta'minlaydi

Boshlang'ich ta'limdagi integratsiya borliqdagi turli xil lokal, ajralib qolgan, bog'lanishsiz ko'rinishdagi hodisalarni o'zaro bog'langan kompleks holatda

o`rganish imkonini beradi. Integratsiyalashgan ta`limni tashkil qilishda boshlang`ich sinf o`quvchilarining yoshini fani bilan birlashtirish shaxsning psixologik, mantiqiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini hisobga olgan dunyoning rang-barangligini ko`rsatish va bunda ona tili fanini matematika o`stiradi kreativligini hamda kognitivligini oshishiga ta`sir qiladi.

Hozirgi zamon ta`lim tizimida xalqaro tadqiqotlarning joriy etilayotganligi boshlang`ich tahlimidagi integratsion jarayonlar o`zining ko`rinishiga qarab yetarli darajada murakkab va serqirra sabab pedagogik va psixologik nuqtai nazardan tahlil qilishni talab qiladi.

Ma`lumki, xalqaro dasturlarva tadqiqotlarda ham fanlar intergatsion tarzda o`rganishni nazarda tutiladi.

Pedagogik integratsiya -ta`lim tizimi doirasida o`quvchini o`z-o`zini rivojlantirishga yo`naltirilgan mazmunning bir turdagi qismlari va elementlari, shakli va uslubini mutanosib ravishda birlashtirgan aloqadir. O`quvchilarni o`zini o`zi rivojlantirishga eltuvchi ta`lim doirasidagi o`qitishning bir turdagi qismlari va tarkibiy elementlari, shakli va uslublararo maqsadga mos tuzilmaviy-tashkiliy aloqadir.

Xalqaro tadqiqotlarda ham ona tili va o`qish savodxonligi hamda matematika fanlari bo`yicha topshiriqlar berilgan. Bshlang`ich ta`lim davridan boshlab o`quvchilarni tadqiqotlarga tayyorlab borishda integratsion ta`limiy topshiriqlar bilan ishlash alohida o`ringa ega desak bo`ladi.

Boshlang`ich sinflardagi integratsiyalashgan darslar bolani ta`limning ilk bosqichidayoq barcha elementlari o`zaro bog`liq bo`lgan dunyoni yaxlit bir holatda tasavvur qilishga o`rgatadi. Shunday qilib, boshlang`ich maktabda integratsiyalashgan darslarni bir – biriga yaqin bo`lgan mavzular va bilimlar toifasini birlashtirib o`qitishni taqozo etadi.

O`quv jarayonlar fanlar integratsiyasini uch xil ko`rinishda mavzulararo, fanlararo, tushunchalararo integratsiya bo`lishini nazarda tutsak ona tili va matematika fanlarini bog`lab o`rgatish orqali integratsiyalashgan texnologiyalarini takomillashtirish oid amaliy topshiriqlar asosida o`rgatish yo`llari xususida fikrlar

jamlangan.

Bunda “Ona tili” fani bilan “Matematika” fani o`rtasidagi mavzu va tushunchalarni integratsiyalash texnologiyalarini takomillashtirilgan variantlarini kiritilishini ko`zda tutgan holda yondashihni talab etadi.

Bunda dastur bo`yicha yillik rejalarda berilgan ona tili faniga va matematika faniga oid o`rganiladigan mavzular hamda qo`llaniladigan tushunchalarni uyg`unlashtirib o`rganish natijasida kundalik hayotda va amaliy jarayonlarda ongli, anglash doirasi kengayadi.

Masalan, ona tili darsida nutqiy birlikni amaliy qo`llash bilan bir qatorda matematika esa matematika savodxonligini oshirish bilan bir qatorda so`zlashuvga xos so`zlarni va tushunchalar ham o`rganib boriladi.

Integratsiyalashgan darslarni tashkil qilishda boshlang`ich sinf o`quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ona tili va matematika sohalardagi bilimlarini mujassam shaklga solib, bu fanlarning ham ta`limiy ham hayotiy uyg`un jihatlarini ko`rsata olishga imkon beradi.

Hayotiy ko`hikmalar kategoriyasi keng ma`noga ega, chunki hayotingizda foydali bo`lgan har qanday mahorat hayot qobiliyati deb hisoblanishi mumkin. Kerakli hayotiy ko`nikmalar madaniyatga va insonning yoshiga bog`liq. Bilamizki, har bir sinf o`quvchiarining o`ziga xos anglash qobiliyati bor.

Demak, fanlardagi mavzularni integratsiyalash o`quvchi shaxsining ijodiy fikr yurita olish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Tasavvurlarini bo`ytadi. Har bir o`rganilgan bilimlarni o`ziga xos jihatlarni ko`ra olishiga zamin ko`mak beradi. Ijod qilishga, qaror qabul qilishga o`rgatadi, quyida boshlabg`ich ta`limda ona tili va matematika fanlari mavzularini integratsion tarzda o`rgatishga yo`naltirilgan ta`limiy topshiriqlarni taavsiya qiamiz.

Topshiriq: “Asalarilar makoni“

Ona tili bo‘yicha:

1. Arilar nima qilyapti ?
2. Asalarilar haqida nima bilasiz?

Mulohaza uchun: Asalari asalni qanday yig‘adi? Asalari so‘ziga E’tibor qarating!

Matematika: Asalari kuniga soatiga 2 km uchib gul shirasi yig‘adi. Jami u tushlikka qadar qancha yo‘l bosadi?

Rasmi topshiriq: Uychada qanday shakllar ko‘ryapsiz?

Tasavvur qiling. Deraza oynalari nechta? Mulohaza yuriting.

J:Uchburchak, to‘rtburchaklar bor. Uchburchak va tortburchak. Ular shakllarning nomi. Derazalar 7 ta va yetti derazalar sonini bildiradi. Demak xonalar ko‘p ekan. Qarama -qarshi tomonda ham deraza bor bo‘lsa Jami 14 bo‘lishi mumkin.

Ona tili savodxonlik bo‘yicha

Do‘stim Salmjon uy qurishdi. Uy quyoshga qaragan. U ikki qavatli. Uyda bolalar xonasi va darsxona bor. Yana boshqa xonalar ham ko‘p. Uyda qishda ham yashash mumkin.

Topshiriq: Ushbu rasmga sarlavha qo`ying.

Bolalarga ism qo`ying. Matn hosil qiling.

Ona tili: Rasm sarlavhasi “Yashil bog‘ barpo etamiz.”

Dilshod, Salim ko‘chatlar uchun chuqur hozirlamoqda. Munisa ularga ko‘chatlarni otqazishga yordam beryapti.

Ko‘chat so‘zidagi har bir harf bilan boshlanadigan faqat ikki bog‘indan iborat ochiq bog`inli so`zlar tuzing?

M: Ke - ma; o‘ -tin; cha-na; al-la; ta-qa.

Matematika: Bolalar bugun kunning birinchi yarmida maydonda 4 ta, ikkinchi yarmida 3 ta ko‘chat ekidil. Agar ular yana bitta ko‘chat eksa bugun bolalar jami nechta ko‘chat ekishadi?

Topshiriq: O`quvchilarga she`r beriladi

Qo`shiq kuylar bolajon,

Kulib boqar lolajon.

Lola qolar sakkizta .

Beshta uzsa bolajon Bolalar, ushbu misralarni tushuntiring

Bolalar: Bola chirioyli qo`shiq aytsa lola guli ham kulib atrofga boqqanday yoqimli bo`lishi haqida so`z boradi. Guldasta uchun lolalar terayotgani haqida. Yana she`rda bolalar lolani 8 ta qolgani agar terilgan lolalar 5 ta bol`sa jami so`ralgan. Jami lolalar 13 ekan.

Topshiriq: Quyida turgan shaftolilarning Barno singlisiga yarmini berdi, singlisi Salima esa uni ikkidan bir qismini oldi. Ular shaftolini necha qismini bo`lihgan? Shaftolilar jami necha qismga bo`lingan?

Topshiriq: Ona tili: Quyosh rasmiga diqqat bilan kuzating. Uni 3 ta so‘z bilan ta’riflab bering. Bu rasm nimasi sizga yoqdi? Nega? O‘z fikringizni yozib bering. Masalan: Quyosh kulib boqddi.

Quyosh nur sochdi

Matematikaga bog‘lash: Rasmda matematikaga xos nimalarni ko‘ryapsiz? Ularni yozing. Masalan: Quyosh doira sgakli, soyabonda uchburchak shakllar bor, nurlari ham uchburchak haklida, barmoqlar soni to‘tta, soyabonda sakkizta uchburchak bo‘laklar bor.

O‘zaro aloqadorlik-mohiyatiga ko‘ra ikki o‘quv fanlarilari orasidagi aloqadorliklarni ya’ni birinchi o‘quv fani bo‘yicha o‘zlashtirilgan bilim va ish harakat usullarini ikkinchisida qo‘llash va qo‘llanilishini ifodalaydi. Integrativ aloqadorlik-esa nisbatan yuqori darajali aloqadorlik bo‘lib, avval zikr etilganlaridan o‘quv dasturiga maqsadga muvofiq kiritilganligi bilan farq qiladi va albatta uni ta’minlashni talab etadi. Natijada ob’jekt haqida tizimli mukammal bilim ish harakat usullari shakllanishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matchonov S .”Boshlang’ich sinf o’qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish” –T. 2008. 29-40 b
2. Tolipov O’, M. Usmonbekova. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari- T. 2006. 230 b
3. Sobirov B, Sul-tonmurodov D ”Pedagoglarni pdagogik kompetentligini oshirishga talablar” Zamonaviy ta’lim 2015- yil 7- son. 60-61-bet